

Título: Guías de aprendizaje para desarrollar la competencia sociocultural en la formación de maestros de inglés para la enseñanza primaria desde una gestión independiente del aprendizaje en tiempos de pandemia.

Autor: Lic. Andy Misa de León.

Escuela Provincial Pedagógica “Nicolás Guillén Batista”. Camagüey. Avenida Mónaco Sur, al final. Reparto Julio A. Mella.

Telef. 32272041.

Andy.misa@nauta.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

RESUMEN:

El desarrollo de la competencia sociocultural como parte de la competencia comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, es uno de los principales objetivos del Sistema Nacional de Educación de Cuba. En tiempos en que la pandemia de covid-19 ha impuesto retos para el aprendizaje de una lengua extranjera y a partir del diagnóstico para determinar el estado de desarrollo de la competencia sociocultural de los futuros maestros de inglés para la enseñanza primaria, se propone un conjunto de guías de aprendizaje en la asignatura “Panorama de la cultura de países de habla inglesa”, para desarrollar la competencia sociocultural en la formación de maestros de inglés para la enseñanza primaria desde una gestión independiente del aprendizaje en tiempos de pandemia.

Palabras clave: Competencia sociocultural; formación de maestros de inglés; guías de aprendizaje; aprendizaje independiente; pandemia.